

Dinámicas socioambientales en el Altiplano Occidental de Guatemala: rutas hacia economías regenerativas y sostenibilidad territorial

Preprint V 1.0 (esp)

Universidad Rafael Landívar

Guatemala, 16 de octubre de 2025

Autores y afiliaciones (orden de autoría)

Juan Alejandro Osorio Rosales (*Autor titular / Autor de correspondencia*)

Afiliación: Universidad Rafael Landívar

ORCID: 0009-0001-4260-772X

Correo: jaosorio@url.edu.gt

Alberto Ibrahim Cano Romero (*coautor*)

Afiliación: Universidad Rafael Landívar

ORCID: 0009-0002-5349-9864

Correo: aicano@url.edu.gt

Melany Giovanna Soria Bances

(*Coautora*)

Afiliación: Universidad Rafael Landívar

ORCID: 0009-0009-3158-0398

Correo: mgsoria@url.edu.gt

Noé Isaías Salguero Morales (*coautor*)

Afiliación: Universidad Rafael Landívar

ORCID: 0009-0004-5017-6538

Correo: nisalguero@url.edu.gt

Melany Giovanna Soria Bances

(*Coautora*)

Afiliación: Universidad Rafael Landívar

ORCID: 0009-0009-3158-0398

Correo: mgsoria@url.edu.gt

Daniela María Flores Barrios (*coautora*)

Afiliación: Universidad Rafael Landívar

ORCID: 0009-0001-6276-030X

Correo: dmflores@url.edu.gt

María del Mar Grajeda (*Coautora*)

Afiliación: Universidad Rafael Landívar

ORCID: 0009-0009-4605-0605

Correo: mmgrajeda@url.edu.gt

Autor de correspondencia:

jaosorio@url.edu.gt

Declaraciones

Financiamiento: Esta investigación no recibió financiamiento externo.

Conflictos de interés: Las/os autoras/es declaran no tener conflictos de interés.

Consideraciones éticas: No aplica aprobación ética; el trabajo se basa en fuentes documentales y evidencia pública.

Cómo citar

Osorio, A., Cano, A., Salguero, N., Flores, D., Soria, M., & Grajeda, M. (2025).

Dinámicas socioambientales en el Altiplano Occidental de Guatemala: rutas hacia economías regenerativas y sostenibilidad territorial. Universidad Rafael Landívar. DOI:

10.5281/zenodo.17373096

Socio-environmental Dynamics in Guatemala's Western Highlands: Pathways toward Regenerative Economies and Territorial Sustainability

Abstract

The Western Highlands of Guatemala represent a territorially complex region where ecological, cultural, and socioeconomic dynamics intersect, shaping both opportunities and vulnerabilities for sustainable development. This study examines how socio-environmental dynamics impact local economic models and investigates pathways for transitioning toward regenerative and sustainable economies tailored to the specific conditions of the territory. Conducted within the framework of the Horizontes Initiative, which seeks to regenerate agricultural landscapes in San Marcos, Huehuetenango, and Quiché, the research emphasizes integrated approaches that enhance community capacities, strengthen territorial governance, and promote inclusive markets.

The analysis relies on three conceptual foundations: socio-environmental dynamics as complex interactions between social and ecological systems; regenerative economy as a paradigm that creates economic value while restoring natural and social systems; and territorial sustainability as the alignment of ecological viability, social equity, and long-term economic resilience. Results highlight how local practices, cultural diversity, and community-based governance provide key entry points for advancing regenerative strategies that can address environmental degradation, governance challenges, and rapid socioeconomic transformations in the Western Highlands of Guatemala.

Using a qualitative, place-based design, we systematize the territorial evidence gathered by the Horizontes Initiative across the Tacaná foothills, the Huista area, and the Northern Transversal Strip, and identify anchor platforms, producer cooperatives, pastoral networks, and women's savings groups that already link livelihoods to soil-water restoration. We outline micro-watershed-level scaling routes that combine inclusive community finance, standards-based markets (e.g., organic/Fairtrade/Bird Friendly), and locally legitimate governance; together, they form a prioritized portfolio for regenerative transition. This integrated pathway has the potential to reduce poverty and conflict while improving ecological functions, providing actionable guidance for policy and investment in the Western Highlands.

Dinámicas socioambientales en el Altiplano Occidental de Guatemala: rutas hacia economías regenerativas y sostenibilidad territorial.

Resumen

El Altiplano Occidental de Guatemala representa una región de gran complejidad territorial, donde convergen dinámicas ecológicas, culturales y socioeconómicas que moldean tanto oportunidades como vulnerabilidades para el desarrollo sostenible. Este estudio analiza cómo las dinámicas socioambientales influyen en los modelos económicos locales y explora rutas para su transición hacia economías regenerativas y sostenibles, adaptadas a las condiciones específicas del territorio. Realizado en el marco de la Iniciativa Horizontes, orientada a regenerar paisajes agrícolas en San Marcos, Huehuetenango y Quiché, el análisis enfatiza enfoques integrados que fortalezcan capacidades comunitarias, la gobernanza territorial y mercados inclusivos.

El análisis se sustenta en tres fundamentos conceptuales: las dinámicas socioambientales como interacciones complejas entre sistemas sociales y ecológicos; la economía regenerativa como un paradigma que crea valor económico mientras restaura los sistemas naturales y sociales; y la sostenibilidad territorial como la alineación entre viabilidad ecológica, equidad social y resiliencia económica de largo plazo. Los resultados destacan cómo las prácticas locales, la diversidad cultural y la gobernanza comunitaria ofrecen puntos de entrada clave para avanzar en estrategias regenerativas capaces de enfrentar la degradación ambiental, los desafíos de gobernanza y las transformaciones socioeconómicas aceleradas en el Altiplano Occidental.

Con un diseño cualitativo situado en el territorio, sistematizamos evidencia de la Iniciativa Horizontes en la falda del Tacaná, las Áreas Huistas y la Franja Transversal del Norte, e identificamos plataformas ancla como cooperativas de productores, redes pastorales y grupos de ahorro de mujeres, que ya vinculan medios de vida con restauración de agua-suelo. Delineamos rutas de escalamiento a nivel de microcuenca que combinan finanzas comunitarias inclusivas, mercados con estándares (p. ej., orgánico/Comercio Justo/Bird Friendly®) y gobernanza con legitimidad local; en conjunto, configuran un portafolio priorizado para la transición regenerativa. Esta vía integrada muestra potencial para reducir la pobreza y la conflictividad a la vez que mejora funciones ecológicas, ofreciendo orientación práctica para la política pública y la inversión en el Altiplano Occidental.

1. Introducción

La Región Fronteriza del Altiplano Occidental (RFAO) de Guatemala constituye un espacio de extraordinaria complejidad territorial, caracterizado por su diversidad ecológica, riqueza cultural y dinámicas socioambientales particulares, que la posicionan como referente para comprender los desafíos del desarrollo sostenible en zonas transfronterizas de Centroamérica. Esta región abarca principalmente los departamentos de San Marcos, Huehuetenango y Quiché, y presenta rasgos geográficos, demográficos y socioeconómicos que la distinguen del resto del país, configurando un territorio donde convergen múltiples dinámicas que requieren análisis integral y propuestas de escalamiento acordes con la realidad territorial (IARNA, 2024a).

La relevancia económica de la RFAO trasciende sus fronteras administrativas, funcionando como un corredor estratégico que conecta Guatemala con el sur de México y el resto de Centroamérica. Esta posición geográfica privilegiada ha determinado históricamente tanto oportunidades de desarrollo como vulnerabilidades, particularmente en relación con actividades económicas transfronterizas que incluyen el comercio formal y otras actividades ilícitas con impactos en la seguridad y la gobernanza local (IARNA, 2024a).

Desde una perspectiva ambiental, el territorio alberga ecosistemas de alta montaña, bosques nublados y sistemas agroforestales tradicionales que proporcionan servicios ecosistémicos fundamentales no solo para las comunidades, sino también para las cuencas hidrográficas regionales. Sin embargo, estos sistemas enfrentan presiones crecientes derivadas de cambios en el uso del suelo, prácticas productivas no sostenibles y actividades extractivas que comprometen su capacidad de regeneración (IARNA, 2024b).

A esta complejidad ambiental y económica se suma la dimensión cultural, que aporta una capa adicional de riqueza y diversidad al análisis territorial. La presencia mayoritaria de pueblos mayas particularmente mam (34.7 % de la población de Huehuetenango), q'anjob'al (10.6 %) y chuj (4.3 %) que implica la coexistencia de sistemas de conocimiento, prácticas productivas y formas de organización social que han demostrado resiliencia histórica. No obstante, estos sistemas enfrentan nuevos desafíos en el contexto de la globalización y de transformaciones socioeconómicas aceleradas (INE, 2019).

Bajo este marco, la justificación del presente estudio se sustenta en la necesidad de analizar cómo las dinámicas socioambientales influyen en la configuración de los modelos económicos locales y de qué manera estos pueden operar como anclas para un desarrollo que escale hacia economías regenerativas, sostenibles y adaptadas a las condiciones específicas de los territorios de la RFAO. La Iniciativa Horizontes promueve enfoques y metodologías orientados a fortalecer capacidades comunitarias para asegurar el acceso al agua y a suelos productivos, consolidar mercados inclusivos y participativos, fomentar la gobernanza local y ampliar los servicios financieros, generando así oportunidades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales (IARNA, 2024a).

El trabajo delimita su análisis a tres territorios de la RFAO, Falda volcánica del Tacaná, Áreas Huistas y Franja Transversal del Norte, y, con un enfoque cualitativo situado, sistematiza evidencia de la Iniciativa Horizontes y de organizaciones locales para identificar plataformas ancla donde ya convergen medios de vida y restauración de agua-suelo. La priorización de estas plataformas se guía por criterios comparables de ajuste ecológico, legitimidad

sociocultural, viabilidad económica y capacidad institucional, que orientan la formulación de rutas de escalamiento regenerativo.

Los resultados muestran que cooperativas y redes territoriales, café y cacao bajo sombra, apicultura, floricultura eficiente en agua/energía, energía comunitaria y ahorro-crédito de base ya operan como plataformas ancla con potencial de escala si se alinean reglas a nivel de microcuenca, finanzas de proximidad y mercados con estándares y trazabilidad. Se proponen rutas diferenciadas por territorio y la creación de un MRV (monitoreo, reporte y verificación) bionómico-social mínimo que hace verificables cobeneficios, proporcionando una vía práctica para políticas, compras responsables e inversión paciente.

Para finalizar, el análisis se estructura en torno a tres ejes conceptuales que permiten una comprensión integral del territorio y sus dinámicas: (i) dinámicas socioambientales, entendidas como procesos de interacción compleja entre sistemas sociales y naturales que configuran las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo; (ii) economía regenerativa, como paradigma que crea valor económico mientras restaura y fortalece los sistemas socioambientales; y (iii) sostenibilidad territorial, como objetivo integral que articula medios naturales, equidad social y viabilidad económica de largo plazo..

2. Marco teórico

El marco teórico que sustenta este análisis se organiza en torno a los tres ejes conceptuales señalados previamente: dinámicas socioambientales, economía regenerativa y sostenibilidad territorial. Estos ejes permiten articular una visión integral del territorio, en la que los procesos sociales y ecológicos se entienden como sistemas interdependientes que generan tanto desafíos como oportunidades para avanzar hacia modelos de desarrollo inclusivos y sostenibles. A continuación, se desarrolla cada uno de estos ejes de manera detallada, partiendo de las dinámicas socioambientales como categoría fundamental para comprender las condiciones estructurales y los procesos de transformación en la RFAO de Guatemala.

En primer lugar, las dinámicas socioambientales permiten comprender cómo los cambios en las propiedades ambientales, como la calidad del suelo, la disponibilidad de agua o la cobertura forestal, inciden en las decisiones humanas, y a su vez cómo estas decisiones transforman el entrono biofísico (Priess & Schweitzer, 2012). Estos procesos incluyen tanto la transformación del uso del suelo como la adopción de prácticas de conservación y la construcción de representaciones sociales sobre la naturaleza (Zárate-Rueda et al., 2021). Desde la perspectiva del capital ambiental, entendido como el conjunto de inversiones sociales, culturales y políticas relacionadas con la gestión del entorno, resulta evidente que las desigualdades estructurales y las relaciones de poder influyen directamente en las formas de compromiso y cuidado ambiental (Beaurain et al., 2017)

En el caso guatemalteco, tres dinámicas sobresalen y resultan particularmente críticas: la desigualdad y pobreza, que afectan de manera desproporcionada a la población indígena (43.8% del total nacional), con más del 75% en situación de pobreza y cerca del 40% en pobreza extrema ((CEPAL), 2022; Fernández et al., 2019; (INE), 2019); a nivel nacional, la deforestación y degradación de los ecosistemas, que entre 2001 y 2020 alcanzaron la pérdida de 1.2 millones de hectáreas (21% de la superficie boscosa original) , debido a la expansión agrícola, la ganadería extensiva y la extracción ilegal de madera (Reyes-Palomino & Cano Ccoa, 2022; Global Forest Watch, 2021); estas dinámicas y la expansión de economías tradicionales, aumentan la conflictividad socioambiental, con más de 60 casos activos relacionados con proyectos extractivos y gestión de agua, que expresan disputas no solo por recursos estratégicos, sino también por derechos culturales y territoriales (Mora & Chacón, 2021; Rodríguez et al., 2019; Global Forest Watch, 2021). Estas dinámicas, interdependientes, configuran un escenario de alta vulnerabilidad socioeconómica que requiere respuestas innovadoras.

Frente a estos desafíos surge la economía regenerativa como un modelo alternativo que no se limita a mitigar impactos, sino que busca restaurar y revitalizar los sistemas naturales y sociales. Regenerar implica dar nueva vida y restablecer condiciones de mayor (Mang & Reed, 2020; Real Academia Española, 2024), y aplicado a la economía supone diseñar estructuras capaces de coevolucionar con los sistemas vivos, pasando de una visión antropocéntrica a una biocéntrica e integral. A diferencia de los modelos convencionales, que priorizan el crecimiento del PIB y tienden a ignorar los límites biofísicos del planeta, la economía regenerativa sostiene que la verdadera estabilidad depende de la salud ecológica y social, así como el desarrollo inclusivo de las capacidades humanas (Fullerton & McCarthy, 2020; Jain, 2021; Lehmann, 2021). Sus principios se inspiran en el funcionamiento de los ecosistemas e incluyen la participación empoderada, el respeto a la comunidad y al lugar, la valorización de la diversidad, el flujo circulatorio robusto de recursos, el equilibrio entre eficiencia y resiliencia,

la reciprocidad en las relaciones socioecológicas, la visión holística de la riqueza y la capacidad de innovación y adaptabilidad (Berkes et al., 2003; Capra & Luisi, 2014; Ostrom, 2009; Raworth, 2017). En este sentido, la economía regenerativa no solo comparte objetivos con enfoques como la economía circular o la bioeconomía, sino que los trasciende al situar la regeneración y no únicamente la reducción de impactos en el centro de la acción transformadora (Cegar et al., 2024).

Finalmente, la sostenibilidad territorial se presenta como el marco operativo que integra estos principios en la planificación y gobernanza de los territorios. Basada en la interacción equilibrada de las dimensiones ecológicas, sociales y económicas (Ferrandis & Noguera, 2016), esta perspectiva reconoce que el territorio es una construcción social que refleja relaciones dinámicas de colaboración, conflicto e identidad compartida (Schejtman & Berdegú, 2004). Bajo este enfoque, la sostenibilidad territorial se entiende como la capacidad de articular actores sociales, productivos, académicos y gubernamentales en proyectos de confianza colectiva y acción conjunta, garantizando derechos básicos, resiliencia socioecológica y gestión equitativa de los recursos (Marín-González & Carrera, 2023; Trujillo et al., 2018). Los enfoques actuales multisectoriales, multinivel, participativos y sistémicos apuntan a integrar gobernanza, inclusión social, acceso a financiamiento, sistemas agroalimentarios sostenibles, resiliencia climática y emprendimiento rural (FAO, 2025; Sica et al., 2025). De esta manera, la sostenibilidad territorial constituye la base estratégica para traducir los principios de la economía regenerativa en prácticas concretas, capaces de responder de forma adaptativa a las dinámicas socioambientales descritas y de encaminar a las comunidades hacia un futuro donde prosperidad económica, equidad social e integridad ecológica sean objetivos inseparables.

3. Metodología

Se adoptó un enfoque cualitativo, territorialmente situado, orientado a traducir las dinámicas socioambientales identificadas en la RFAO de Guatemala en un portafolio coherente de actividades que sirvan como anclaje a nuevos paradigmas, esencialmente hablando, que estas puedan escalarse como economías regenerativas. El estudio se circunscribe a tres territorios que forman la RFAO, que son: Falda Volcánica de Tacaná (Territorio A)¹, Áreas Huistas de Huehuetenango (Territorio B)², y Franja Transversal del Norte (Territorio C)³, y se apoyan en un corpus documental producido por la Iniciativa Horizontes y socios (perfiles territoriales, análisis de dinámicas, documentos de gobernanza y memorias de diálogo), complementando literatura conceptual sobre sistemas socioecológicos, economía regenerativa y sostenibilidad territorial (Berkes et al., 2003; Capra & Luisi, 2014; IARNA, 2024a, 2024b, 2024c; IARNA & PRISMA, 2024b, 2024a; Raworth, 2017).

El diseño analítico articula tres ejes conceptuales que estructuran el manuscrito, siendo, dinámicas socioambientales, economía regenerativa y sostenibilidad territorial y los implementa como categorías a priori. Sobre esa base, se realiza un análisis temático (Braun & Clarke, 2006): familiarización con el corpus, codificación inicial en texto completo, búsqueda

¹ Sibinal y Tacaná del departamento de San Marcos, además de Cuilco y Tectitán del departamento de Huehuetenango.

² Nentón, Petatán, La Libertad, Jacaltenango, La Democracia, Unión Cantinil, Santa Ana Huista, Concepción Huista, San Antonio Huista y Todos Santos Cuchumatán

³ San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango y el municipio de Ixcán en Quiché

y revisión de temas, definición y redacción con extractos. La codificación se efectuó con lectura iterativa y triangulación entre tipos de fuente (diagnóstico territorial, gobernanza, memorias)⁴, verificando consistencia y saturación de patrones antes de consolidar hallazgos ((IARNA, 2024a, 2024b, 2024c; IARNA & PRISMA, 2024b, 2024a)).

Dado que el objetivo es identificar “*plataformas ancla*” que permitan escalar en contextos reales como economías regenerativas, se establecieron criterios comparables de priorización antes de reportar resultados: ajuste ecológico (suelo, agua, cobertura, pendiente), legitimidad sociocultural (continuidad con prácticas locales), viabilidad económica (unidad productiva y organización) y capacidad institucional de gobernanza. Se consideraron co-beneficios ecosistémicos (función hídrica, suelo, biodiversidad), riesgos y salvaguardas (tenencia/uso, presión sobre bosque, conflictividad), inclusión (mujeres, jóvenes) y factibilidad financiera (instrumentos locales, compras públicas, alianzas) (FAO, 2025; IARNA, 2024c; Ostrom, 2009). Lo anterior, nos permitirá establecer las bases para definir las condiciones habilitantes y las rutas más apropiadas para el escalamiento.

Se reconocen limitaciones de una fase predominantemente documental, identificando heterogeneidad de fuentes y vacíos de medición de campo, mitigadas mediante triangulación, registro de decisiones y consistencia de codificación. En términos éticos, se evita inducir propuestas que no se sostengan en evidencia o que puedan exacerbar riesgos locales.

Los resultados se organizan por territorio con un esquema uniforme: (i) Análisis del territorio y dinámicas socioambientales en la RFAO; (ii) Plataformas ancla que emergen de esas dinámicas; (iii) Escalamiento desde la economía regenerativa: Condiciones habilitantes (gobernanza, mercado, financiamiento, articulación institucional); y rutas para escalamiento. Este formato facilita la comparación entre territorios sin perder especificidad local.

⁴ Los documentos utilizados como base de análisis son:

- Perfil general del territorio [Informe inédito para CRS–Iniciativa Horizontes] — 2024
- Informe de dinámicas territoriales [Informe inédito para CRS–Iniciativa Horizontes] — 2024 (28 de octubre)
- Análisis de gobernanza territorial en la región fronteriza del Altiplano Occidental de Guatemala [Informe inédito para CRS–Iniciativa Horizontes] — 2024 (31 de octubre)
- Memoria del diálogo “Dinámicas territoriales y gobernanza en la Región del Altiplano Occidental” [Memoria técnica de la Sesión 1] — 2024 (24 de septiembre)
- Memoria del segundo diálogo “No nos quiten el agua: Consecuencias de la expansión de monocultivos e industrias extractivas en la Franja Transversal del Norte” [Memoria técnica de la Sesión 2] — 2024 (24 de octubre)

4. Resultados

4.1. Análisis del territorio y dinámicas socioambientales en la RFAO

La RFAO es un mosaico socioecológico donde el capital natural (bosques de altura, suelos de ladera y corredores hídricos transfronterizos) sostiene medios de vida rurales y circuitos comerciales de alcance binacional. Los estudios territoriales de la Iniciativa Horizontes delimitan estos tres ámbitos y documentan sus dinámicas económicas, sociales, ambientales e institucionales, aportando la base para estrategias de regeneración de paisajes y de gobernanza territorial (IARNA – Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, 2024c, 2024b). En el sistema hídrico, la cuenca alta de ríos como Nentón y Chixoy enfatiza el carácter estratégico del territorio para la regulación y producción de agua y energía, rasgo señalado también por actores locales y académicos en los diálogos de gobernanza (IARNA, 2024b; IARNA & PRISMA, 2024a).

Desde la perspectiva de desigualdad y pobreza, el perfil socioeconómico exhibe rezagos persistentes, especialmente en municipios fronterizos y de difícil acceso. Con base en la medición por necesidades básicas insatisfechas, la pobreza general asciende a 74.5 % en Sibinal y 80.0 % en Tacaná (Territorio A); en el Territorio C, San Mateo Ixtatán alcanza 85.3 % y Santa Cruz Barillas 80.6 %; mientras que Ixcán registra 77.8 % y el mayor coeficiente de Gini en la RFAO (0.29), indicador de desigualdad del consumo (IARNA, 2024c). Estas brechas se entrelazan con flujos migratorios, remesas y un patrón de urbanización rural que reconfigura usos de suelo y demanda de infraestructura (IARNA, 2024b, 2024a).

En materia de deforestación y degradación ecosistémica, el análisis multitemporal indica que la RFAO perdió 11.88 % de su cobertura forestal entre 1991 y 2020; el Territorio C concentra la mayor pérdida bruta (46,939 ha; 14.06 %), seguido del Territorio B (20,781 ha; 10.63 %), mientras que el Territorio A, pese a pérdidas parciales (6,949.7 ha), presenta ganancias netas por reforestación y sucesión ecológica (IARNA, 2024b). Esta degradación converge con dos tendencias adicionales: i) el sobreuso del suelo 173,469 ha (27.6 % de la RFAO) empleadas por encima de su capacidad, con mayor incidencia en laderas y ii) la expansión urbana incremento de 3.6 veces del área urbanizada entre 2003 y 2020 (IARNA, 2024b). Estos cambios disminuyen la infiltración, alteran la regulación hídrica y elevan la vulnerabilidad climática y de servicios, con efectos directos en seguridad hídrica y productiva.

La conflictividad ambiental emerge con fuerza en contextos donde proyectos hidroeléctricos y monocultivos reconfiguran los accesos al agua y la tierra. En Santa Cruz Barillas y San Mateo Ixtatán, los proyectos hidroeléctricos (p. ej., Pojom I/II y San Andrés) detonaron procesos de oposición comunitaria, episodios de violencia y, en el caso de Barillas, decisiones de financiamiento internacional posteriormente revisadas por incumplimientos de salvaguardas (IARNA, 2024b, 2024a). En Ixcán, la expansión de palma aceitera ha sido asociada con deforestación, contaminación por agroquímicos y disputas por el agua; la organización comunitaria (p. ej., redes de mujeres) y procesos de consulta han contribuido a frenar nuevas expansiones y a visibilizar riesgos para la salud y los medios de vida (IARNA, 2024a; IARNA & PRISMA, 2024b). Estas tensiones se superponen con la economía ilícita, tráfico de drogas, personas y especies que deteriora la gobernanza, eleva la violencia y crea traslapes entre lo lícito e ilícito, afectando el tejido social y los costos de transacción para producir de manera sostenible (IARNA & PRISMA, 2024a).

En este contexto, las respuestas locales no solo atenúan los riesgos, sino que abren rutas para una transición económica basada en restauración de suelos y agua, inclusión financiera

comunitaria y acuerdos de gobernanza que reducen la conflictividad. El mapeo de actores y las sesiones de diálogo muestran que, en los tres territorios de la RFAO, cooperativas, asociaciones de productores, pastorales y redes de mujeres ya operan como “*plataformas ancla*”: integran ahorro y crédito de base, agricultura (agro)ecológica y arreglos de coordinación municipal–comunitaria, y, por ello, son candidatas naturales para escalar economías regenerativas con impacto directo en pobreza, degradación y conflictividad (IARNA, 2024a; IARNA & PRISMA, 2024b, 2024a)

4.2. Economías con potencial regenerativo en la RFAO

Con el análisis presentado en la subsección anterior como punto de partida, este apartado identifica redes organizativas y económico-productivas que ya contienen o pueden contener las presiones descritas (pobreza y desigualdad, deforestación y degradación, y conflictividad) mediante producción sostenible, finanzas comunitarias y plataformas de gobernanza; estas experiencias se alinean con el marco de “regeneración de paisajes agrícolas” de Horizontes (gobernanza, agua y suelos, mercados inclusivos y finanzas comunitarias) y operan como actividades ancla para la transición territorial hacia economías regenerativas (IARNA, 2024a).

Falda volcánica de Tacaná (Territorio A): En la ladera del Tacaná, varias iniciativas ya actúan como bisagras entre ingresos, manejo del agua/suelo y organización local. En Sibinal, la Asociación de Desarrollo Integral de Floricultores Sinibalenses (ADIFISI) agrupa a unas 80 familias floricultoras que, con apoyo público, han instalado invernaderos y una red de floristerías y puntos de venta articulados con Tacaná; al fortalecer encadenamientos cortos y empleo local, esta plataforma amortigua pobreza, diversifica la base productiva y puede transitar a estándares de ecoeficiencia en uso de agua y sustratos (AGN, 2024).

En Tacaná, la comunidad energética de San Pablo, organizada alrededor de una micro hidroeléctrica comunitaria muestra que la gestión barrial de un bien común (energía) reduce costos, aumenta resiliencia y crea base para negocios locales de bajo carbono (AGN, 2025; Aguasol, 2025; MEM, 2025). Hacia el oriente, Cuilco se ha consolidado como enclave de apicultura: Cooperativa Integral de Producción Apícola Cuilco, R. L (CIPAC), también conocida como Miel de Cuilco, R.L. combina miel y café bajo principios de desarrollo económico, social y ambiental de sus asociados, con trazabilidad y mercados diferenciados que premian buenas prácticas (CLAC–Fairtrade, 2023; IICA, 2019). En Tectitán, el impulso a almácigos y viveros de café (impulsados localmente y reforzados por la asistencia regional de Anacafé) repone material vegetal y mejora la conservación de suelos en ladera; es un puente directo entre regeneración del capital natural y productividad (Anacafé, 2019).

La articulación de estas apuestas con la Pastoral Social Cáritas San Marcos (PSCSM) que opera Grupos de Autoahorro y Préstamo (GAAP) y Grupos de Ahorro de Mujeres (GAM), Escuelas de Campo y plataformas de cuencas que permiten anclar innovación productiva, finanzas locales y gobernanza hídrica en microrregiones de Sibinal y Tacaná (IARNA, 2024a). En conjunto, floricultura tecnificada, apicultura, café con relevo de material y energía comunitaria tejen un portafolio que reduce vulnerabilidad de ingresos, desacopla crecimiento de la presión sobre bosque/agua y canaliza la resolución de conflictos a través de instituciones locales.

Áreas Huistas de Huehuetenango (Territorio B): La economía del café de especialidad y las finanzas cooperativas son los motores más visibles para transitar hacia modelos regenerativos. Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Esquipulas, R.L., (COPESQUI) con sede

en La Libertad, Huehuetenango integra ahorro y crédito con servicios agropecuarios y salud; su trayectoria como cooperativa formal de la región le permite irrigar capital de trabajo y estabilidad financiera a pequeños productores (COPESQUI, 2025). En paralelo, ADAT (Asociación de Agricultores Tinecos), A'xola, R.L. (Petatán) y Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Concepción Huista (CODECH) consolidan cadenas de café orgánico y comercio justo incluyendo programas con mujeres y jóvenes que capturan primas, fomentan sombra y conservación de suelos, y profesionalizan la gestión asociativa (IARNA, 2024b; ASOCUCH, 2025).

En Jacaltenango, Guaya'b Asociación Civil articula café y miel con certificaciones (Orgánico, Comercio Justo, Bird Friendly®) y mecanismos de microfinanzas y asistencia técnica, reforzando una escalera de valor que distribuye beneficios y preserva biodiversidad (Equal Origins, 2025; Ethical Bean Coffee, 2025; Trade Aid, 2017). Hacia La Democracia, la Unión de Pequeños Caficultores (UPC) sostiene producción con alta participación de mujeres y narra una ruta de ascenso vía torrefacción y marcas propias (Gente, 2025). En Unión Cantinil, la Asociación de Apicultores y Caficultores de Unión Cantinil (AAPICUC) conjuga café orgánico y apicultura; el compostaje de pulpa y el manejo de residuos son puertas de entrada a agricultura regenerativa en un municipio de alta pendiente (Algrano, 2025; Coffee, 2025).

La Cooperativa Rancho Viejo, R.L. (San Antonio Huista), además de su tostadería de café, opera junto a AGREQUIMA y la Fundación Hanns R. Neumann, cuentan con un Centro de Acopio Primario (CAP) para envases de agroquímicos; esto reduce pasivos tóxicos y riesgos hídricos en la región (AGREQUIMA, 2023; Anacafé, 2019b). El sistema Yaman Kutx, R.L. dispone de agencias en Santa Ana Huista, Concepción, La Libertad, La Democracia, Todos Santos y Unión Cantinil, acercando ahorro/crédito y educación financiera, y generando condiciones para inversiones productivas que pueden amarrarse a criterios de desempeño ambiental y social (Yaman Kutx, 2025b, 2025a). Finalmente, iniciativas menos visibles como Los Pinos, R.L. (Nentón) en lácteos y carne, diversifican ingresos y pueden absorber prácticas de manejo de pasturas/agua, claves para adaptación climática (Bradstreet, 2025).

Franja Transversal del Norte (Territorio C): En el norte de Huehuetenango, ASOBAGRI (Santa Cruz Barillas) ha escalado una gobernanza productiva que combina café orgánico bajo sombra, certificaciones (incluida Bird Friendly®) y liderazgo de mujeres (“Con Manos de Mujer”), traduciendo conservación de bosque en primas y empleo (ASOBAGRI, 2025). En Ixcán, Pastoral Social Cáritas Quiché-Ixcán (PSCIQ), Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI) y la Red de Organizaciones de Mujeres del Ixcán (ROMI) articulan GAAP/GAM, Escuelas de Campo y plataformas parroquiales con incidencia municipal; estas arquitecturas sociales apoyan finanzas locales, agricultura regenerativa y reglas de uso de tierra/aguas capaces de prevenir conflictividad (IARNA, 2024a; IARNA & PRISMA, 2024a). En paralelo, la FICCI, R.L. y organizaciones base transitan hacia cacao agroforestal, abriendo oportunidad para restaurar suelos y generar ingresos menos expuestos a choques de precio en café (IARNA, 2024b).

En San Mateo Ixtatán, donde persisten tensiones por agua y territorio, experiencias de reforestación comunitaria en la cuenca del río Pojom (viveros y plantaciones de pino/aliso) muestran que regeneración y cohesión social pueden caminar juntas cuando hay arreglos de co-gestión y acompañamiento técnico (AGN, 2024; MAGA, 2024). Al conectar estos esfuerzos con finanzas solidarias y compras responsables, el Territorio C puede convertir la restauración del capital natural en una estrategia económica y de paz territorial.

En síntesis, la transición hacia economías regenerativas no parte de cero: en los tres territorios ya operan redes y actividades ancla que, al coordinarse, contienen pobreza y desigualdad, frenan la degradación y reducen la conflictividad mediante producción sostenible, finanzas comunitarias y gobernanza alineadas al marco de la Iniciativa Horizontes.

Cuadro de síntesis de iniciativas economías con potencial regenerativo (Plataformas ancla)

	Municipio (Depto.)	Plataforma de anclaje	¿Qué hacen / por qué es relevante?
A	Sibinal (SM)	Asociación de Desarrollo Integral de Floricultores Sinibalenses (ADIFISI)	80 familias floricultoras; invernaderos, floristerías y comercialización articulada con Tacaná; diversifica ingresos y puede mejorar eficiencia hídrica/energética.
	Tacaná (SM)	Comunidad energética “San Pablo, Tacaná”	Microhidro y organización barrial para energía comunitaria; reduce costos, descarboniza y fortalece gobernanza local.
	Cuilco (HUE)	Cooperativa Integral de Producción Apícola Cuilco, R.L. (CIPAC / “Miel de Cuilco”)	Miel y café con enfoque socioambiental; modelos de trazabilidad/certificación que premian buenas prácticas.
	Tectitán (HUE)	Viveros/almácigos de café de impulso local	Reposición de material vegetal y conservación de suelos de ladera; base para agricultura regenerativa.
	Sibinal/Tacaná (SM)	Pastoral Social Cáritas San Marcos (PSCSM)	GAAP/GAM, ECAs y plataformas de cuencas/mesas agroclimáticas; integra finanzas locales, manejo de agua/suelo y política municipal.
B	La Libertad (HUE)	Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Esquipulas, R.L. (COOPESQUI)	Ahorro/crédito y agroservicios para pequeños productores; estabilidad financiera para inversiones sostenibles.
	Petatán (HUE)	Cooperativa Agrícola Integral A’xola, R.L.	Café con Orgánico/Comercio Justo; base Popti’; gobernanza y trazabilidad.
	Concepción Huista (HUE)	CODECH — Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Concepción Huista	2º nivel; reúne asociaciones, impulsa café orgánico/FT y equidad de género; acceso a créditos y manejo de recursos.
	Jacaltenango (HUE)	Guaya’b Asociación Civil	Café/miel con sellos (Orgánico, Fairtrade, Bird Friendly®); microfinanzas y asistencia técnica; preserva biodiversidad.
	La Democracia (HUE)	Unión de Pequeños Caficultores (UPC)	Organización de caficultores con alta participación de mujeres; proyectos integrales y marcas locales.

	Unión Cantinil (HUE)	AAPICUC — Asociación de Apicultores y Caficultores de Unión Cantinil	Café orgánico/FT; compostaje y reducción de residuos; enfoque comunitario.
	Santa Ana Huista y red Huista (HUE)	Yaman Kutx, R.L. (agencias)	Cooperativa MICOOPE con agencias en varios municipios huistas; inclusión financiera y educación cooperativa.
	San Antonio Huista (HUE)	Coop. Integral de Pequeños Productores de Rancho Viejo, R.L.	Tostaduría local (valor agregado) y CAP para envases agroquímicos (gestión de residuos peligrosos).
	Nentón (HUE)	Cooperativa Los Pinos, R.L. (Chaculá)	Producción bovina/lácteos; diversificación y manejo de pasturas/agua.
	Todos Santos Cuchumatán (HUE)	Cooperativa de Producción y Comercialización de Hilados y Tejidos Típicos “Estrella de Occident., R.L.”	Producción textil tradicional; economía local y potencial de cadenas con tintes y fibras sostenibles.
	San Antonio Huista (HUE)	ACODIHUE — Asociación de Cooperación al Desarrollo Integral de Huehuetenango (oficina local)	Café y miel con enfoque de desarrollo sostenible; servicios a organizaciones base.
C	Santa Cruz Barillas (HUE)	ASOBAGRI — Asociación Barillense de Agricultores	Café orgánico/Bird Friendly® y programa con mujeres; ingresos con conservación bajo sombra.
	Ixcán (QU)	Pastoral Social Cáritas Quiché–Ixcán (PSCIQ)	GAAP/GAM, ECAs y plataformas de gobernanza; finanzas locales y agricultura regenerativa.
	Ixcán (QU)	ADESI — Asociación de Desarrollo Social de Ixcán	Agroecología con juventud/mujer; estudios de rentabilidad e incidencia municipal.
	Ixcán (QU)	ROMI — Red de Organizaciones de Mujeres del Ixcán	Incidencia normativa local y control territorial que reduce conflictividad ambiental.
	Ixcán (QU)	FICCI, R.L. — Federación Integral de Comercialización de Cooperativas de Ixcán	Plataforma cooperativa que impulsa diversificación (p. ej., cacao agroforestal) y servicios a base productiva.
	San Mateo Ixtatán (HUE)	Reforestación comunitaria en la cuenca del río Pojom	Viveros y plantaciones comunitarias (pino/aliso) con MAGA/INAB; restauración hídrica y cohesión social.

Notas: Las iniciativas identificadas y documentadas por la Iniciativa Horizontes (Pastorales, cooperativas de café, redes de mujeres y plataformas territoriales) se citan con base en el *Informe de Gobernanza Territorial y el Análisis de Dinámicas Territoriales* (2024). Los ejemplos adicionales provienen de fuentes públicas verificables (FAO, ANACAFÉ, AGREQUIMA/CropLife, ASOCUCH, sitios institucionales de cooperativas y asociaciones). Donde la evidencia oficial es incipiente (p. ej., viveros locales en Tectitán), se triangula con programas regionales (almárgicos/capacitación de Anacafé) que operan en el territorio.

4.3. Escalamiento desde la economía regenerativa: Condiciones habilitantes y rutas propuestas para escalamiento

El paso de “plataformas ancla” a economías regenerativas exige alinear reglas del territorio, financiación de proximidad y cambios productivos bajo arreglos de gobernanza legítimos. En la RFAO, las mesas de cuenca y agroclimáticas, COMUDE/COMUSAN y redes con alta legitimidad (cooperativas, pastorales, asociaciones de mujeres) operan como arenas de codecisión sobre agua, suelo e inversión; allí donde funcionan de manera estable, reducen costos de transacción y amplían la certidumbre para productores y compradores (IARNA, 2024a).

Esta observación es consistente con la evidencia comparada: la acción colectiva sobre bienes comunes mejora el cumplimiento de reglas, la asignación de beneficios y la resolución de disputas (Berkes et al., 2003; Ostrom, 2009). La licencia social se sostiene, además, en la participación sustantiva de mujeres y jóvenes y en mecanismos de consulta, que en contextos de frontera diluyen la propensión a la escalada y abren espacio a acuerdos territorializados (Costa & Okimoto, 2024; Marín-González & Carrera, 2023). En la RFAO, las Memorias de Diálogo documentan este vínculo entre institucionalización del diálogo y contención de conflictos en torno a agua, palma e hidroeléctricas (IARNA & PRISMA, 2024a, 2024b).

La gobernanza viable necesita, a su vez, arquitecturas financieras de proximidad: los GAAP/GAM conectados con cooperativas regionales (p. ej., COOPESQUI, Yaman Kutx) capitalizan la reconversión productiva conservación en ladera, reposición de material, valor agregado con productos que reconocen ciclos agrícolas y variabilidad climática (IARNA, 2024a). Este diseño dialoga con la literatura de economía regenerativa, que propone capital paciente, métricas de desempeño socioecológico y flujos circulatorios robustos como condición para transitar de “proyectos” a portafolios territoriales (Costa & Okimoto, 2024; Fullerton & McCarthy, 2020; Sica et al., 2025).

Dado que la pérdida de cobertura y el sobreuso de la tierra se concentran en microcuencas críticas, la escala operativa del escalamiento debe ser precisamente la microcuenca: franjas ribereñas, terrazas y barreras vivas, agroforestería (café/cacao), cosecha de agua y monitoreo comunitario ajustado a pendiente y régimen de lluvias (IARNA, 2024b). La priorización de metas y “dónde empezar” se apoya en los mapas municipales de amenaza, vulnerabilidad y riesgo (IARNA, 2024c), que permiten secuenciar inversiones donde convergen mayor exposición y capacidad organizativa. Esta orientación paisaje céntrica es consistente con la evidencia sobre interacciones uso de suelo–servicios ecosistémicos y con las recomendaciones de enfoques territoriales de FAO (FAO, 2025; Priess & Schweitzer, 2012)

El anclaje en mercados inclusivos fomentando contratos con estándares orgánico/Comercio Justo/Bird Friendly®, trazabilidad, reparto explícito de primas hace económicamente viable la conservación bajo sombra y la restauración, y fortalece la resiliencia ante choques de precio (CLAC–Fairtrade, 2023; Costa & Okimoto, 2024 Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute, 2025). Finalmente, en territorios con historial de conflictividad por megaproyectos, la combinación de acuerdos hídricos con mecanismos de quejas y reparación y la participación de redes de mujeres emerge como salvaguarda institucional para inversiones productivas y de restauración (IARNA & PRISMA, 2024b; Mora & Chacón, 2021b; Rodríguez et al., 2019b).

Rutas propuestas de escalamiento por territorios

Territorio	Propuesta
<p style="text-align: center;">Territorio A Falda del Tacaná.</p>	<p>Un portafolio integrado floricultura—café—miel—energía comunitaria permite desacoplar ingreso y presión sobre bosque/agua. En Sibinal, la floricultura organizada (ADIFISI) ofrece una ruta rápida de diversificación con eficiencia hídrica y energética si se integra riego tecnificado y matrices de sustratos de bajo impacto; el enfoque territorial enfatiza agrupar a proveedores, asistencia técnica y financiamiento de ciclo para estabilizar flujos de caja. En ladera, la agroforestería de café con reposición de material vía viveros y obras de suelo (terrazas, barreras vivas) reduce erosión y mejora infiltración, coherente con la evidencia de interacciones uso de suelo–servicios (IARNA, 2024b; Priess & Schweitzer, 2012).</p> <p>La microhidro comunitaria de San Pablo (Tacaná) agrega un habilitador transversal: baja costos operativos, permite valor agregado en origen (beneficio, secado, frío) y crea cohesión al gestionar un bien común. La orquestación por PSCSM que articula GAAP/GAM, Escuelas de Campo y plataformas de cuenca y conecta finanzas de proximidad, adopción tecnológica y reglas locales de uso de agua/suelo, condición para reducir conflicto y sostener inversión (Mang & Reed, 2020).</p>
<p style="text-align: center;">Territorio B Áreas Huistas.</p>	<p>La densidad organizativa del café de especialidad (ADAT, A'xola, Guaya'b, CODECH) permite escalar sistemas bajo sombra con trazabilidad y estándares que remuneran servicios ecosistémicos; en paralelo, COOPESQUI y Yaman Kutx irrigan capital de trabajo y ahorro para productores. Incorporar laboratorios de calidad, catación y secado controlado y cierre de cadena (tostaduría/marcas territoriales) traduce conservación en primas y empleo local. La gestión de residuos mediante CAP (Rancho Viejo) reduce pasivos tóxicos y riesgos hídricos, y puede articularse con ordenanzas</p>

	<p>municipales y compras públicas con criterios socioambientales.</p> <p>En subsectores complementarios (lácteos, textiles), la lógica es la misma: finanzas de proximidad + estándares de calidad + cadenas cortas para capturar valor cultural con huellas bajas y formalización progresiva (Marín-González & Carrera, 2023)</p>
<p>Territorio C Fanja Transversal del Norte.</p>	<p>La combinación acuerdos hídricos + restauración en cuencas sensibles (Pojom-Ixquisis, Chixoy) con agroforestería de café y diversificación hacia cacao fino (ASOBAGRI, FICCI) distribuye riesgo y premia la sombra. Las plataformas PSCIQ, ADESI y ROMI sostienen GAAP/GAM, ECAs y protocolos de resolución de disputas, cruciales donde la expansión de palma y los proyectos hidroeléctricos tensaron el acceso al agua. La literatura muestra que contratos de compra con primas y reconocimiento de estándares (p. ej., Bird Friendly® en café) pueden monetizar co-beneficios de biodiversidad y estabilizar ingresos. En paralelo, la energía limpia distribuida y la cosecha de agua refuerzan la resiliencia frente a choques climáticos y facilitan el valor agregado local (Lehmann, 2021; Mang & Reed, 2020). En contextos de conflicto, la literatura y la experiencia local recomiendan institucionalizar el diálogo con mecanismos de queja y reparación y registros públicos de acuerdos—medidas que, sumadas a la vigilancia social, desincentivan la escalada y preservan la inversión regenerativa.</p>

En conjunto, estas trayectorias territorializadas convierten la regeneración de suelos, bosques y agua en estrategia económica que, apoyada en finanzas de base y mercados con estándares, y traducen la gobernanza participativa en certidumbre para el escalamiento para la sostenibilidad territorial. La clave es coordinar microcuenca, organización económica y contrato comercial bajo licencia social: cuando estas piezas encajan, la evidencia sugiere mejoras simultáneas en ingresos, calidad ecológica y gestión del conflicto.

5. Discusión de resultados

La evidencia territorial reunida muestra que las tres dinámicas críticas, la desigualdad y pobreza, deforestación y degradación ecosistémica, y conflictividad ambiental que no operan de forma aislada: se solapan espacial y funcionalmente en microcuencas y corredores productivos, condicionando la viabilidad de los medios de vida y la gobernanza local. En este contexto, las “actividades ancla” identificadas (café y cacao bajo sombra, apicultura, floricultura eficiente en agua/energía y energía comunitaria) no solo amortiguan shocks de ingreso, sino que también reconfiguran incentivos para restaurar suelos y agua cuando se acoplan a finanzas de proximidad y a arreglos de decisión municipal-comunitarios. Esta lectura concuerda con los hallazgos de campo y de gabinete: allí donde cooperativas, pastorales y redes de mujeres sostienen GAAP/GAM, Escuelas de Campo y mesas de cuenca/agroclimáticas, disminuyen costos de transacción y aumenta la certidumbre para invertir en prácticas de conservación y valor agregado local.

La comparación entre territorios sugiere rutas diferenciadas pero convergentes hacia economías regenerativas. En la falda del Tacaná, la combinación de floricultura tecnificada, apicultura y reposición de material en café, con una microhidro comunitaria, permite desacoplar crecimiento económico de presión sobre bosque y agua, y habilita procesos de agregación de valor (beneficio, secado, frío) con bajas emisiones. En las Áreas Huistas, la densidad organizativa del café de especialidad (con estándares como orgánico, Comercio Justo y, donde aplica, Bird Friendly®) convierte la conservación bajo sombra en primas y empleo territorial, mientras los sistemas cooperativos de ahorro y crédito estabilizan capital de trabajo. En la FTN, la diversificación hacia cacao fino y la restauración en microcuencas sensibles (Pojom–Ixquisis, Chixoy) reducen exposición a choques de precio del café y abren un círculo virtuoso entre ingresos, biodiversidad y regulación hídrica. En los tres casos, el hilo conductor es la articulación entre cadenas con trazabilidad y plataformas locales de gobernanza que ordenan el uso de suelo y agua.

Un hallazgo central es el papel de la gobernanza legítima como condición habilitante del escalamiento. La institucionalización de reglas (acuerdos hídricos, ordenanzas, mecanismos de quejas y reparación) y la participación sustantiva de mujeres y juventudes han contenido conflictos en torno a palma e hidroeléctricas y, a la vez, generado “licencia social” para inversiones productivas y de restauración. La experiencia de redes como ROMI y de pastorales con anclaje parroquial demuestra que el control social y la intermediación confiable no solo previenen escaladas, sino que también traducen objetivos ambientales en decisiones económicas (p. ej., priorización de franjas ribereñas, terrazas y barreras vivas). Esta convergencia entre legitimidad social y desempeño productivo explica por qué las plataformas ancla funcionan como infraestructura institucional del mercado regenerativo.

Desde una perspectiva operativa, el estudio confirma que la microcuenca es la escala eficaz de intervención: allí pueden medirse y pactarse resultados biofísicos (pérdida/ganancia de cobertura, conservación de sombra, caudal base en estiaje) y socioeconómicos (ingreso neto por hectárea, primas por estándares, participación de mujeres/jóvenes), y hacerlos verificables ante compradores y financistas. Vincular un MRV de doble nivel (parcela/organización y paisaje) con instrumentos reconocidos (p. ej., indicadores de cobertura y trazabilidad comercial) permite convertir la regeneración en un activo bancable y auditable, favoreciendo contratos de compra responsable y esquemas de financiamiento basado en desempeño. Así, el “salto de proyecto a portafolio” se vuelve factible cuando los

flujos financieros siguen métricos de suelo-agua-bosque y de inclusión social, y cuando las organizaciones intermedias (cooperativas, federaciones, pastorales) actúan como agregadores de oferta y de datos.

Finalmente, la discusión reconoce límites y riesgos. La heterogeneidad de capacidades municipales y organizativas puede generar “islas de éxito” sin efecto de derrame si no se acompaña de políticas de compras públicas sostenibles y de escalamiento de servicios de extensión y crédito de ciclo. Persisten, además, asimetrías de información en mercados de calidad que podrían capturar primas fuera del territorio si no se refuerzan las funciones de tostado, catación, fermentación y marca local. Por ello, la política pública y la cooperación deberían priorizar (i) acuerdos de microcuena con metas anuales y MRV verificable; (ii) capital paciente para reconversión y cierre de eslabones; y (iii) plataformas de diálogo con salvaguardas que reduzcan riesgos socioambientales. Bajo estas condiciones, las actividades anclan aquí documentadas constituyen una base realista para transitar de estrategias de mitigación fragmentadas a economías regenerativas con impactos simultáneos en ingreso, calidad ecológica y gestión del conflicto en la RFAO.

6. Conclusiones

El análisis integrado de la RFAO muestra que existen ya las piezas institucionales y productivas para transitar de intervenciones dispersas a portafolios territoriales con lógica regenerativa. La evidencia recopilada permite afirmar que las “actividades ancla” (organizaciones económicas y redes cívicas con legitimidad local) no solo mitigan presiones actuales, sino que constituyen la infraestructura social sobre la que se puede edificar un cambio de modelo a escala de paisaje, con impactos verificables en ingreso, base ecológica y reducción de tensiones por agua y tierra.

Más que prescribir un cultivo o cadena única, el estudio identifica condiciones de funcionamiento reglas claras en microcuencas, financiamiento de proximidad y vínculos estables con mercados exigentes que convierten la conservación y la restauración en flujos de caja y en certeza para invertir. Este encuadre desplaza el foco desde “proyectos” aislados hacia arquitecturas de coordinación que alinean decisiones comunitarias y municipales con compras responsables y capital paciente; cuando esa alineación ocurre, la regeneración deja de ser un costo y se vuelve un activo económico y político del territorio.

El aporte práctico del trabajo es doble. Primero, una cartografía operativa de plataformas con potencial de escala en los tres territorios (A, B y C), útil para secuenciar inversiones y alianzas sin perder especificidad local. Segundo, identifica la necesidad de un MRV bionómico social mínimo (cobertura/sombra, restauración ribereña, proxies hídricos; rendimiento e ingreso; trazabilidad; participación efectiva de mujeres y jóvenes; cumplimiento de acuerdos) que permita demostrar resultados a productores, compradores y financiadores, y compararlos entre microcuencas y territorios. Estos insumos hacen accionable la transición y reducen los costos de coordinación típicos de los enfoques territoriales.

Al mismo tiempo, se reconocen límites y riesgos: heterogeneidad de capacidades municipales, asimetrías de información en mercados de calidad, sensibilidad a choques climáticos y persistencia de conflictos en torno a megaproyectos. La respuesta no pasa por ampliar listas de proyectos, sino por consolidar reglas y salvaguardas (acuerdos hídricos y mecanismos de queja y reparación), expandir capital de reconversión administrado por intermediarios confiables de base y atar contratos comerciales a desempeño socioecológico para asegurar la captura local de primas y co-beneficios.

En síntesis, la contribución central de este estudio es ofrecer una vía de implementación: gobernar por microcuencas, financiar desde la proximidad y vender con estándares y trazabilidad, usando a las organizaciones ancla como bisagras de coordinación. Bajo estas condiciones, la RFAO puede pasar de mitigar pérdidas a acelerar la regeneración de su capital natural y social, con resultados medibles y comparables que sostengan la política pública, el financiamiento y la licencia social en el tiempo.

7. Bibliografía

- (AGN), A. G. de N. (2024). MAGA contribuye a la producción de flores en Sibinal. AGN. <https://agn.gt/>
- (AGN), A. G. de N. (2025). MEM visita minicentral hidroeléctrica comunitaria en San Pablo, Tacaná. AGN. <https://agn.gt/>
- AGREQUIMA. (2023). *CAP—Campo Limpio: Manejo responsable de envases de agroquímicos*. AGREQUIMA. <https://www.agrequima.com.gt/>
- Aiguasol. (s/f). *Luz de todos—San Pablo (Guatemala)*. Aiguasol. <https://aiguasol.coop/>
- Algrano. (s/f). *AAPICUC—Asociación de Apicultores y Caficultores de Unión Cantinil (perfil)*. Algrano. <https://www.algrano.com/>
- ANACAFÉ. (2019a). *Enlace juvenil Huehuetenango forma a jóvenes en café*. ANACAFÉ. <https://www.anacafe.org/>
- ANACAFÉ. (2019b). *Enlace juvenil Huehuetenango forma a jóvenes en café*. ANACAFÉ. <https://www.anacafe.org/>
- (ASOBAGRI), A. B. de A. (s/f). *Con Manos de Mujer*. ASOBAGRI. <https://asobagri.com/>
- (ASOCUCH), A. de O. de los C. (s/f). *Asociaciones y cooperativas (directorío)*. ASOCUCH. <https://asocuch.org/>
- Beaurain, C., Rouaud, R., & Arnould, P. (2017). Le capital environnemental: Esquisse d'une notion pour la compréhension des dynamiques socio-environnementales. *Développement durable et territoires*, 8(3). <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.11947>
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2003). *Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*. .
- Bradstreet, D. & (s/f). *Cooperativa Integral de Producción Los Pinos, R.L. (Nentón, Huehuetenango) [Perfil de empresa]*. Dun & Bradstreet. https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.cooperativa_integral_de_produccion_los_pinos_rl.d5cc0e90b4ef3bfd8ba8ef7bde82b637.html
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Capra, F., & Luisi, P. L. (2014). *The systems view of life: A unifying vision*. Cambridge University Press.
- Cegar, D., Drezgić, S., & Čišć, M. (2024). Regenerative economy: A new model for sustainable development. *Journal of Regenerative Economics*, 1(1), 1–40. <https://doi.org/10.5937/jre2401001C>

- (CEPAL), C. E. para A. L. y el C. (2022). *Panorama social de América Latina 2022*. Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48627>
- CLAC–Fairtrade. (2023). *ASOBAGRI (Guatemala) – Perfil de organización Fairtrade*. CLAC–Fairtrade. <https://clac-comerciojusto.org/>
- Coffee, F. R. (s/f). *AAPICUC—Union Cantinil (sourcing & sustainability profile)*. Fresh Roasted Coffee. <https://www.freshroastedcoffee.com/>
- Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Esquipulas, R. L. (COPESQUI). (2025). *Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Esquipulas, R.L. (COPESQUI) – Perfil institucional*.
- Costa, I. M. da, & Okimoto, F. S. (2024). Territorial sustainability and the right to housing: a path to sustainable development and urban resilience. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, 17(13), e13768. <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.13-296>
- Equal Origins. (2025). *Guaya’b Asociación Civil*. <https://equalorigins.org/>.
- Ethical Bean Coffee. (2025). *Guaya’b Asociación Civil – Coffee Cooperative (Guatemala)*. <https://ethicalbean.com/>.
- FAO. (2025). *Enfoques integrales del desarrollo sostenible*. <https://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/resumen-del-proyecto/desarrollo-territorial-inteligente/es/>
- Fernández, M., Díaz, J., & Pérez, L. (2019). Territorios en disputa: Desigualdad y extractivismo en Guatemala. *Revista Latinoamericana de Estudios Rurales*, 4(7), 85–110.
- Ferrandis, A., & Noguera, J. (2016). La sostenibilidad territorial: Conceptos, herramientas y experiencias. *Revista Internacional de Desarrollo Local*, 3(1), 15–30.
- Fullerton, J., & McCarthy, M. (2020). *The regenerative economy*. Capital Institute. <https://capitalinstitute.org/our-approach/the-regenerative-economy/>
- Gente, D. La. (s/f). *The Union of Small-Scale Producers (UPC) – La Democracia*. De La Gente. <https://www.dlgcoffee.org/the-union-of-small-scale-producers>
- IARNA – Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, U. R. L. (2024a). *Análisis de gobernanza territorial en la región fronteriza del Altiplano Occidental de Guatemala [Informe inédito para CRS–Iniciativa Horizontes]*. IARNA – Universidad Rafael Landívar.
- IARNA – Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, U. R. L. (2024b). *Informe de dinámicas territoriales [Informe inédito para CRS–Iniciativa Horizontes]*. IARNA – Universidad Rafael Landívar.
- IARNA – Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, U. R. L. (2024c). *Perfil general del territorio [Informe inédito para CRS–Iniciativa Horizontes]*. IARNA – Universidad Rafael Landívar.

- IARNA–URL, & PRISMA, F. (2024a). *Memoria del diálogo “Dinámicas territoriales y gobernanza en la Región del Altiplano Occidental” [Memoria técnica de la Sesión 1]*. Catholic Relief Services – Iniciativa Horizontes.
- IARNA–URL, & PRISMA, F. (2024b). *Memoria del segundo diálogo “No nos quiten el agua: Consecuencias de la expansión de monocultivos e industrias extractivas en la Franja Transversal del Norte” [Memoria técnica de la Sesión 2]*. Catholic Relief Services – Iniciativa Horizontes.
- (IICA), I. I. de C. para la A. (2019). *Huehuetenango será sede del taller de 2 días del Proyecto Centroamérica Café (ViCafé, San Antonio Huista)*. IICA. <https://iica.int/>
- (INE), I. N. de E. (2019). *XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda—Características de la población*. Instituto Nacional de Estadística (INE). <https://censo2018.ine.gob.gt/>
- Institute, S. N. Z. & C. B. (s/f). *What is Bird Friendly® coffee?* Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute. <https://nationalzoo.si.edu/migratory-birds/bird-friendly>
- Jain, R. (2021). Regenerative economics: Principles and practice. *Ecological Economics*, 185, 107051. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107051>
- Lehmann, H. (2021). Regenerative economics: A new paradigm for sustainable development. . *Ecological Economics*, 178. <https://doi.org/106779>
- Mang, P., & Reed, B. (2020). Regenerative development and design: A framework for evolving sustainability. *Building Research & Information*, 48(4), 359–364. <https://doi.org/10.1080/09613218.2019.1710094>
- Marín-González, E., & Carrera, J. (2023). Territorial sustainability and governance: Integrating actors and strategies. *Journal of Environmental Planning and Management*, 66(3), 435–452. <https://doi.org/10.1080/09640568.2022.2038492>
- (MEM), M. de E. y M. (s/f). *Pobladores promueven proyectos de generación de energía eléctrica (Visita técnica a microhidro San Pablo, Tacaná)*. MEM. <https://mem.gob.gt/>
- Ministerio de Agricultura, G. y A. (MAGA). (2024). *Entregan invernaderos para cultivo de flores en Sibinal*. MAGA. <https://www.maga.gob.gt/>
- Mora, J., & Chacón, M. (2021a). Conflictos socioambientales en Centroamérica: Causas, actores y consecuencias. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 18(1), 1–25.
- Mora, J., & Chacón, M. (2021b). Conflictos socioambientales en Centroamérica: Causas, actores y consecuencias. *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 18(1), 1–25.
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Priess, J. A., & Schweitzer, C. (2012). Land use change and environmental interactions in Central America. *Regional Environmental Change*, 12(3), 631–643. <https://doi.org/10.1007/s10113-011-0269-6>

- Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.
- Real Academia Española. (2024). *Regenerar*. En *Diccionario de la lengua española 23ª edición, [versión 23.8 en línea]*. <https://dle.rae.es/regenerar>
- Reyes-Palomino, A., & Cano Ccoa, G. (2022). Impactos ambientales de la agricultura intensiva en América Latina. *Ecología en Bolivia*, 57(1), 1–14.
- Rodríguez, L., Pérez, C., & Gómez, M. (2019a). Conflictos socioambientales en América Latina: Una mirada crítica. *Revista de Estudios Sociales*, 67, 15–29. <https://doi.org/10.7440/res67.2019.02>
- Rodríguez, L., Pérez, C., & Gómez, M. (2019b). Conflictos socioambientales en América Latina: Una mirada crítica. *Revista de Estudios Sociales*, 67, 15–29. <https://doi.org/10.7440/res67.2019.02>
- Schejtman, A., & Berdegué, J. (2004). *Desarrollo territorial rural*. RIMISP.
- Sica, E., Bencardino, M., & Pecoraro, F. (2025). Rural innovation for territorial sustainability: Governance and networks. *Land Use Policy*, 137, 106868. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.106868>
- Trade Aid. (2017). *Green Coffee Origins and Flavour Notes – Guatemala Huehuetenango (Guaya'b)*.
- Trujillo, C., Eraso, F., & Loaiza, P. (2018). La sostenibilidad del capital territorial: propuesta metodológica para su análisis y valoración. *Entramado*, 14(2), 50–72. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.4744>
- Watch, G. F. (2021). *Guatemala—Deforestation rates & statistics*. World Resources Institute. <https://www.globalforestwatch.org/>
- Yaman Kutx, R. L. (s/f-a). *Agencias Yaman Kutx*. Yaman Kutx, R. L. <https://yamankutx.com/>
- Yaman Kutx, R. L. (s/f-b). *Quiénes somos*. Yaman Kutx, R. L. <https://yamankutx.com/>
- Zárate-Rueda, J., Vargas, L., & Páez, M. (2021). Dinámicas socioambientales en territorios rurales: Interacciones, conflictos y sostenibilidad. *Revista de Geografía Norte Grande*, 79, 47–64. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022021000200047>

